

УДК 636.02.824.

КОРМЛЕНИЕ КАРАКУЛЬСКИЙ ПОРОДА ОВЕЦ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЧИСТИМ ПОЛНОЦЕННЫМ КОРМОВ В КЛАСТЕРНОМ СИСТЕМЕ

¹Турсунов Хайрилло Шарафиддинович, ²Шоназаров Дилмурод Бабурович, ³Хакимов
Ўткир Давлатович

¹старшие научные сотрудники Центра селекции и генетики кролиководства
Узбекистана, кандидаты сельскохозяйственных наук, ^{2,3}соискатели

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859291>

Аннотация. В летний период такой уровень протеина обеспечивается за счет потребления овцами пастбищного корма, для ягнят необходимо выделять участки с наличием в травостое бобовых растений. Главный источник протеина в зимний период - бобовое и злаково-бобовое сено, сенаж и в небольших количествах жмыхи, шроты и зернобобовые. Недостающее количество протеина целесообразно восполнять за счет синтетических азотистых веществ небелкового характера: карбамида, солей аммония и др. Суточная доза карбамида для взрослых овец и молодняка старше 8 месяцев не более 10 г. Скармливать мочевины следует из расчета 10-12 г на 1,2 энергетических кормовых единиц рациона. Хорошо зарекомендовали себя в качестве протеиновых добавок амидо-концентратные добавки (АКД), приготовляемые на экструдерных установках. В их составе 70-75% зерна (ячмень, овес или пшеница), 20-25% карбамида и 5% бентонита натрия. Питательность 1 кг такого концентрата 0,8-0,9 ЭКЕ. с содержанием 500-550 г переваримого протеина. Взрослым овцам скармливают до 100 г, молодняку 8-12 месячного возраста - до 60 г в сутки

Ключевые слова: мясной и шерстной продукции, бобовых растений, переваримого протеина, крахмалу, сахару, клетчатке, кальцию, фосфору, магнию, сере, железу, меди, цинку, кобальту, марганцу, йоду, каротину, витаминам D и E.

Abstract. In summer, such a level of protein is provided by the sheep consuming pasture feed; for lambs, it is necessary to allocate areas with legumes in the grass stand. The main source of protein in winter is legume and cereal-legume hay, haylage and, in small quantities, oilcakes, meals and legumes. It is advisable to replenish the missing amount of protein with synthetic non-protein nitrogenous substances: urea, ammonium salts, etc. The daily dose of urea for adult sheep and young animals over 8 months is no more than 10 g. Urea should be fed at the rate of 10-12 g per 1.2 energy feed units of the ration. Amido-concentrate additives (ACA), prepared in extruder units, have proven themselves well as protein additives. They contain 70-75% grain (barley, oats or wheat), 20-25% urea and 5% sodium bentonite. The nutritional value of 1 kg of such concentrate is 0.8-0.9 ECU with a content of 500-550 g of digestible protein. Adult sheep are fed up to 100 g, young animals aged 8-12 months - up to 60 g per day.

Цель и задачи исследований. Для получения высококачественном продукты питания и обеспечить промышленность качественном с сыреем на кормить овцы полноценном высока белковым кормами и улучшить состояние животных улучшить иммунитет в организме овца.

Результаты исследований и обсуждение Организация полноценного кормления овец имеет решающее значение для получения высококачественной каракуля, мясной и шерстной продукции, а также шубного и кожевенного сырья для промышленности.

Современные нормы кормления овец в кластерной системе учитывают необходимость балансирования рационов по 18-20 и более элементам питания: ЭКЕ (энергетическим кормовым единицам, обменной энергии), сухому веществу, сырому и переваримому протеину, лизину и серосодержащим аминокислотам, крахмалу, сахару, клетчатке, кальцию, фосфору, магнию, сере, железу, меди, цинку, кобальту, марганцу, йоду, каротину, витаминам D и E. Большое влияние на использование энергии овцами, особенно высокопродуктивными, оказывает концентрация ее в сухом веществе рациона. Овцы на 100 кг живой массы потребляют 3,2-3,8 кг сухого вещества с концентрацией обменной энергии 8,8 - 9,2 МДж в 1 кг.

Первостепенное значение в полноценном питании овец имеет обеспеченность их протеином. Овце с настригом до 2,5 кг мытой шерсти в расчете на 1 ЭКЕ требуется 90-100 г переваримого протеина, а при настриге более 2,5 кг - 100-105 г, ремонтному молодняку - 100-120 г.

В летний период такой уровень протеина обеспечивается за счет потребления овцами пастбищного корма, для ягнят необходимо выделять участки с наличием в травостое бобовых растений. Главный источник протеина в зимний период - бобовое и злаково-бобовое сено, сенаж и в небольших количествах жмыхи, шроты и зернобобовые. Недостающее количество протеина целесообразно восполнять за счет синтетических азотистых веществ небелкового характера: карбамида, солей аммония и др. Суточная доза карбамида для взрослых овец и молодняка старше 8 месяцев не более 10 г. Скармливать мочевины следует из расчета 10-12 г на 1,2 энергетических кормовых единиц рациона. Хорошо зарекомендовали себя в качестве протеиновых добавок амидо-концентратные добавки (АКД), приготавливаемые на экструдерных установках. В их составе 70-75% зерна (ячмень, овес или пшеница), 20-25% карбамида и 5% бентонита натрия. Питательность 1 кг такого концентрата 0,8-0,9 ЭКЕ. с содержанием 500-550 г переваримого протеина. Взрослым овцам скармливают до 100 г, молодняку 8-12 месячного возраста - до 60 г в сутки. Карбамидный концентрат медленно растворяется в рубце, поэтому аммиак, образующийся при гидролизе карбамида, значительно лучше используется микроорганизмами для синтеза белков. Ценными белковыми веществами для овец являются продукты микробиологического синтеза, получаемые путем выращивания дрожжевых клеток на отходах нефтяного (паприн), газового (гаприн) и спиртового производств (эп-рин и мепри). Однако высокая стоимость паприна резко удорожает продукты овцеводства и с экономической точки зрения применять его невыгодно. Протеиновую часть кормовых ресурсов в осенне-зимний период в значительной мере можно восполнить за счет летних посевов ярового рапса.

Рапс - высокобелковая культура, устойчивая к низким температурам. Содержание углеводов разных форм в рационе оказывает весьма существенное влияние на процессы пищеварения, обмен веществ и энергии, на уровень и качество продукции. Установлено, что количество клетчатки в сухом веществе рационов ягнят в возрасте до 6 мес. не должно превышать 13%, молодняка в 15-17 мес. - 25% и взрослых овец - 27%. При большом количестве клетчатки в рационе снижаются переваримость питательных веществ и продуктивность овец.

Наравне с оптимальными нормами клетчатки в отделе кормления сельскохозяйственных животных ВИЖа установлены нормы ЛПУ (легкоперева-римых углеводов, выраженных в глюкозе) для всех половозрастных групп мясо-шерстных овец. Наряду с кальцием и фосфором важнейшим минеральным элементом в кормлении овец является сера, содержащаяся в белке шерсти (кератине). При ее недостатке в рационе ухудшаются переваримость питательных веществ, особенно клетчатки, и использование азотистых веществ, снижается прирост живой массы и рост шерсти. Обеспеченность овец серой и серосодержащими аминокислотами (метионином и цистином) особенно важна при использовании в рационах синтетических азотистых веществ.

Источниками серы могут быть сульфиты и сульфаты (сернокислый и серноватисто-кислый натрий), а также элементарная сера. Норма скармливания сернокислого натрия - 2-3 г, серноватисто-кислого натрия - 3-4 г, элементарной серы - 1 г на овцу в сутки. Добавки серы в рационе положительно влияют на шерстную продуктивность овец. В исследованиях ВНИ-ИОК установлено, что скармливание дополнительно 1 г серы повышает прочность шерстных волокон в среднем на 15%. Рационы всех половозрастных групп овец, как правило, дефицитны по фосфору. По данным ВНИИОК, тонкорунным овцам на 1 ЭЖЕ требуется 3,0-3,5 г серы и 4,0-4,5 г фосфора.

Дополнительными источниками фосфора могут быть как соединения, содержащие фосфор (динатрий- и диаммонийфосфат), так и фосфорно-кальциевые соединения (обесфторенные фосфаты, моно-ди- и трикальцийфос-фат, костная мука). Суточная норма скармливания фосфорных подкормок -6-8 г для молодняка и 10-15 г для взрослых овец. Скармливают минеральные добавки с концентрированными кормами, силосом, сенажом.

Из микроэлементов для овец очень важны кобальт и цинк. Цинк положительно влияет на рост, развитие и продуктивность молодняка старшего возраста и взрослых овец, кобальт наиболее эффективен в рационах ягнят. Сернокислого цинка скармливают овцам по 6-10 мг в сутки, хлористого кобальта - 1-2 мг молодняку и 2-4 мг взрослым животным. Соли кобальта целесообразно давать суягным маткам (3-4 мг в день хлористого или сернокислого кобальта). При этом живая масса ягнят при рождении увеличивается на 0,4-0,5 кг, настриг шерсти у маток возрастает на 0,10-0,15 кг. Эффективна и подкормка солями кобальта ягнят от рождения до 5-месячного возраста (по 1-2 мг в сутки на голову).

Источником витамина А и каротина служат летом зеленый корм, а зимой - хорошего качества злаковое и бобовое сено, силос и сенаж. Витамина Е достаточное количество в зеленых кормах, сене, силосе, сенаже и зерне злаковых. Является естественным антиокислителем витамин Е, он способствует сохранности в организме витамина А и каротина.

Из витаминов для овец наиболее дефицитен кальциферол (витамин D). Этот витамин содержится в высококачественном, высушенном на солнце сене, кроме того, он синтезируется в подкожной жировой ткани животных под воздействием солнечных лучей при содержании их на пастбище или на открытых площадках.

В летний период потребность в энергии и питательных веществах овцы в большей степени удовлетворяют за счет пастбищного корма. В товарных хозяйствах их вполне можно обеспечить только за счет зеленого корма пастбищ. Но высокопродуктивные племенные овцы должны, кроме того, получать дополнительную подкормку концентрированными кормами. Особенно нуждается в ней молодняк до 3-4-месячного

возраста, находящийся на пастбище вместе с матками, а также матки с низкой упитанностью после отъема от них ягнят.

Загонная пастьба - наиболее простая мера улучшения использования пастбищ и повышения продуктивности овец. Нерациональный, бессистемный выпас приводит к разбиванию верхнего почвенного слоя и растительного покрова, к развитию несъедобных трав, сорняков, в том числе засорителей шерсти, и резкому снижению продуктивности пастбищ. Для овцеводческих хозяйств загонная пастьба имеет очень важное значение и в качестве профилактической меры по оздоровлению и обеззараживанию пастбищ от гельминтов, так как из всех сельскохозяйственных животных овцы наиболее подвержены глистным заболеваниям. Длительность пастьбы в каждом загоне должна быть 5-6 дней. Значительно облегчает уход за овцами огораживание участков для сменной пастьбы.

Опыт создания культурных пастбищ свидетельствует о высокой эффективности пастьбы на огороженных участках. Содержание отар в совхозах «Галаба» и «Алата» «Каракула» Бухарского региона на культурных пастбищах в сравнении с содержанием их в обычных условиях позволило получить от каждой овцы на 14-22% больше шерсти и на 9-21 больше ягнят от каждых 100 маток. При содержании животных на огороженных участках экономятся корма, снижаются расходы на зарплату чабанам в пастбищный период и себестоимость продукции.

На основе выше изложенного сделаны следующие выводы Для получения максимальной продуктивности с естественных угодий пастьбу овец нужно начинать через 12-18 дней после начала отрастания трав, когда большая часть их будет в фазе кущения. Это бывает, когда травы отрастут до высоты 10-15 см. Прекращать выпас овец рекомендуется при высоте растений 4-5 см на естественных и 5-6 см на сеяных многолетних пастбищах. При слишком низком стравливании (2-3 см) продуктивность пастбищ в последующие годы снижается, а при высоком - недоиспользуется часть травостоя.

REFERENCES

1. Мирзиеев Ш.М. Обеспечение народа с животноводческим продукты питания, Ташкент, -2022, 2 стр.
2. Валиев В., Ширинбоев С.Х., Каракулеводство, Ташкент, -1989, 556 стр.
3. Карынбаев А.К., Интенсивная технология производства баранины в каракулеводстве. Москва, -2008, 111 стр.
4. Юсупов С., Производство мясо каракульских овец., Ташкент, -2002, 384 стр.